

BADIIY ASARLARDA QAHRAMONLAR LAQABLARI VA ISMLARNING QO‘LLANILISHIDA O‘ZIGA XOSLIK.

Ro‘zimurodova Zarifa G‘afurovna

Buxoro davlat pedagogika instituti, Xorijiy tillar kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: zarifaruzimurodova90@gmail.com

Rashidova Kamola Samad qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti, Xorijiy tillar kafedrası talabasi

E-mail: kamolasmadovna@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Tohir Malik tomonidan yozilgan asarlarida qo‘llanilgan laqablarning ma‘nosi, bu so‘zlarning ikkinchi nom sifatida izohlanishi hamda ularning o‘ziga xosligi haqida so‘z boradi va ularning ma‘nolari izohlab beriladi. Adabiy asarlardan keltirilgan parchalar tahlili natijasida laqablarning turlari, ularning jamiyatda kishilar orasida qo‘llanilishi, inson xarakteri va fe‘l-atvoriga qay darajada ta‘sirini batafsil yoritadi.*

***Kalit so‘zlar:** Laqab, ko‘chma ma‘no, fe‘l-atvor, belgi-xususiyat, "Shaytanat", laqablarning qo‘llanilish maqsadi, "Xazonrezgi", nom, qisqartma.*

Adabiyot xuddi olmosga o‘xshaydi, sayqallangani sari yangi qirralari ochilib boraveradi. O‘zbek adabiyotining olmosga teng namoyondalaridan biri Tohir Malik o‘zining sermazmun va hayotiy asarlari bilan kitobxonlar qalbini zabt etib kelmoqda. Ijodkor tomonidan yaratilgan sermazmun ijod mahsuli hozirgi kunga qadar kitobxonlar orasida o‘z o‘rni hamda mavqeyini yo‘qotmasdan kelmoqda. Yozuvchi o‘z asarlarida turli laqab, taxallus hamda ismlarning qisqartmalaridan foydalanishi, ularning esa alohida bir ma‘no va mazmun kasb etishi bilan ajralib turadi. O‘zbek adabiyoti durdonlari safida laqablarga oid bir qancha tadqiqot va asarlar mavjud. Ular M.Rashidova¹, A.Ishayev², E.Begmatov va R.Sapayevlar³ qalamiga oid asarlardir.

¹ Рашидова М. Ўзбек тилидаги лақабларнинг лексик-семантик услубий хусусиятлари. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2008. – 72 б.

² Ишаев А. Об узбекских прозвищах // Ономастика Узбекистана. – Ташкент, 1987. – С. 76-77.

³ Рахимов С.М. Хоразм минтакавий антропонимияси: Филол. фанлари номзоди дисс. ... автореф. – Тошкент, 1988. – Б. 22-23.

Birinchi navbatda “laqab” soʻzining maʼnosiga nazar tashlaydigan boʻlsak, bu soʻz arab tilidan olingan boʻlib, biror xususiyatiga koʻra kishiga hazil qilib yoki masxaralab qoʻyilgan nomni, taxalluslar, familiyalarni bildiradi⁴. Ism va laqablar insoniyat paydo boʻlgan davrlarda paydo boʻlgan boʻlib, insonlarni bir-biridan farqlash uchun ularning urugʻ yoki qabilasiga qarab qoʻyilgan. Har bir asar qahramonlarining laqabi yoki taxallusining boʻlishi asarga taʼsirchanlik berib, qahramonlar xarakteri haqida soʻzlaydi. Misol uchun, Xumkalla, Boʻtqa, Gʻilay, Qassob, Oʻgʻri, Shilimshiq, Buqoq, Boz va hokazo. Agar kitoblar va filmlarga nazar tashlaydigan boʻlsak, asarlarda yoki kinolarda laqablar yoki ism qisqartmalari firibgarlarda, oilalarda yoki kimlarnidir haqoratlash yoki kamsitish uchun qoʻllanilishini koʻrishimiz mumkin. Bunda bolalar bir –birini xafa qilish hamda kamsitish uchun laqablardan foydalanishadi. Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, laqablar mansab hamda unvon maʼnolarida ham ishlatilgan. Hammamizga maʼlumki, laqab hamda taxalluslar insonlarning belgi-xususiyatlariga yoki feʼl-atvorlariga qarab qoʻyiladi. Shunga koʻra ularning qanday jismoniy kamchiliklarini, qaysi urugʻ yoki qabilaga mansubligini, millatini, kiyinishi yoki gapirishidagi kamchilik-oʻzgachalikni, insonlardagi shu kabi xislat va belgi-xususiyatlarni bilib olish mumkin. Demak, laqab shaxsga atab qoʻyilgan ikkinchi nom. Ular formani ixchamlashtirish yoki obrazning oʻziga xos eng xarakterli xususiyatlarni aks ettirish uchun ishlatiladi.

Laqablarga qarab obrazning-insonning belgilarini bilib olish mumkin.

1. Insonning tana aʼzolaridagi nuqsonni ifodalovchi laqablar: Buqoq, Xumkalla, Kal va hokazo.
2. Insonning xarakter-xususiyatlarini ifodalovchi laqablar: Shilimshiq, Boz, Joker va hokazo.
3. Rang-tusni ifodalovchi laqablar: Malla, Sariq va hokazo.
4. Kasb-hunar ifodalovchi laqablar: Qassob, Oʻgʻri, Samovarchi va hokazo.

⁴ Ўзбек тилинг изоҳли луғати.-Москва:Русский язык,-Б.306.

Tohir Malikning eng mashhur hamda durdona asarlaridan biri bu “Shaytanat” asaridir. Bu asarda ham turli xil laqablar va ismlarning qisqartmalarini uchratish mumkin. “Shaytanat” asarining 1-kitobida asarning asosiy qahramonlaridan biri Asadbekga “O‘qilon” laqabi berilishi shunday izohlanadi: “*Elchin Asadbek saltanatiga qarshi urush ochganida dalil edi. Hozir nima uchundir cho‘chiyapti. Uchquduqda ekanida qamoq ahlini yoqizib -turg‘azadigan odamlar unga ozor berishmasdi. Keyinroq ma‘lum bo‘lishicha, u “Asadbekning odami ekan”. Bu ta‘rif Sibirda ham uni qiynoqlardan xalos etgan edi. To‘g‘ri, u yoqlarda Asadbek, desangiz birov bilmas edi. Lekin “O‘qilon” ko‘pchilikka taniqli edi. Elchin umrida o‘qilonni ko‘rmagan, biroq o‘zi kichkina bo‘lgan bu ilon o‘qday uchib yuradi, odamga duch kelsa tovonidan teshib, miyasidan chiqadi, deb eshitgandi. Asadbekka “O‘qilon” deb laqab qo‘ygan odam shuni nazarda tutganmi⁵?*”

Asarda laqablar asosan ikkinchi nom sifatida qo‘llanilgan. Asadbekning bunday nom bilan atalishiga uning uzoqni o‘ylab ish ko‘rishi, ushlagan joyini uzmay qo‘ymasligi hamda cho‘rtkesarligini sabab qilishimiz mumkin. Ammo uning hayoti risoladagidek kechmasligi kitobxonni ta‘sirlantiradi va o‘ylar qurshovida qoldiradi. Asar qahramonlaridan yana biri Asadbekning o‘ng qo‘li bo‘lgan Haydar Asrorovga “Kesakpolvon” deb laqab berishadi.

“Qilich ikkinchi piyoladagi choyni ichib ulgurmay eshik ochilib, jussasi kichik, eti ustixoniga yopishgan, qaldirg‘och mo‘ylabi o‘ziga yarashgan odam ko‘rindi. Bu odamni yaxshilab tanib oling: Haydar Asrorov, laqabi Kesakpolvon. Asadbekning o‘ng qo‘l a‘yoni. Ozg‘in, chayir bo‘lgani uchun Kesakpolvon, deb atashgandir, desangiz yanglishasiz. Har bir jamoaning ichki tartibi, rasm-rusumi bo‘lganidek, bu olamning ham o‘ziga yarasha qonun-qoidasi bor. Shulardan biri - bu olamga qadam qo‘ygan har bir tirik jonga laqab beriladi. Laqab osmondan olinmaydi, balki xatti-harakati, fe‘liga qarab topiladi. Jussasiga qarab

⁵ “Shaytanat”, Tohir Malik. 1-kitob. 19-bet, 2006y.

tanlanganida Haydar Kesak emas, Toshpolvon yoki Temirpolvon bo'lishi kerak".
...Haydar ikkita dehqonning iziga tushadi. Ularning belbog'ida pul bor deb o'ylaydi. Cho'ntak belbog' kesishda Haydardan o'tadigani yo'q edi... Xullas, belbog' kesildi...Panaroqqa o'tib qarasa, belbog'da sariq chaqa ham yo'q- besh-oltita kesak hafsala bilan terib qo'yilgan. Aslida dehqon shaharda "tahoratga kesak topiladimi, yo'qmi" deb har ehtimolga qarshi belbog'iga tugib olgan edi. O'shanda alamdand bo'zarib turgan Haydarga qarab turib Asadbek rosa kuldi. Laqab ham o'shanda tug'ildi "6

Yuqorida ta'kidlanganidek laqablar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Muallif laqablarni ko'chma ma'noda qo'llaydi. Haydar Asrorovning bunday atalishiga uning xarakteri sabab bo'ladi. Kesak atamasi hech qanday his-tuyg'uga ega bo'lmagan insonlarga nisbatan ishlatiladi. Asrorovning bu xarakterini oilasidagi muhit timsolida ko'rsak bo'ladi. Asarning boshqa qahramonlari singari uning hayoti ham fojeali yakun topadi.

"Zelixon o'ttiz yildan ortiq ot surib yurgan bo'lsa, uch marta qo'lga tushgan. O'smirligida bir yarim yil, so'ng uch yil, oxirgi marta besh yilga kesilgan edi. Birinchisida ayb o'zida, tan oladi. Qolgan ikkitasi sheriklarining landavurligi tufayli bo'ldi. Barcha qilgan jinoyatlarini qamoqdagi kunlariga taqsimlab chiqilsa har bir ishi uchun besh-o'n daqiqa o'tirgan hisoblanardi.

Zelixonning laqabi «akademik» edi. Bunga sabab — u puxta o'ylab olib, so'ng ishga kirishardi. Uning boshqalardan farqi — odamlar ruhiyatini albatta hisobga olardi. Lozim bo'lganda katta idoralarga boshqa bir idora boshlig'iday bemalol kirib chiqaverardi. Eshik og'zidagi soqchiga kiborlik bilan so'z tashlab, «ha, o'tiribsanmi» deb kirib ketaverardi. Elchin uning bu «fazilati»ni shaharda uchrashganda bildi."7

Asar boshidan oxirigacha jaholat olamining vakillari haqida so'zlab beradi. Ana shunday "namoyonda"lardan biri Zelixon bo'lib, u ham o'zining tutishiga, har

⁶ "Shaytanat", Tohir Malik. 1-kitob. 37-38-bet, 2006y

⁷ "Shaytanat", Tohir Malik. 1-kitob. 50-bet, 2006y

qanday vaziyatdan silliq chiqib keta olishiga ko'ra "akademik" nomiga ega. Uning qilgan chirkin ishlari ko'p insonlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muallif tomonidan o'ylab topilgan bu laqablar oddiygina bo'lib qolmay, qahramonlar hayotiga bevosita aloqador demakdir.

"Ertalab xo'rozlar hali subh kirganidan darak bermay turib ularning qulog'iga chaqaloq ovozi eshitilganday bo'ldi. Ikkovi ham shirin tush ko'rganday bo'ldi. Ovoz tinmadi. Er ko'zini ochib, qaddini xiyol ko'tardi.

- Turdi, eshityapsanmi? - dedi.

Chaqaloqning ovozimi yoki shamol uvlayaptimi?

- Shamol shunaqa uvillaganmi hech qachon? Qarang-chi, balki mushukdir?

Er o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Dam o'tmay eshikni zarb bilan ochib, qo'lida ko'rpacha o'ralgan chaqaloq bilan ichkari kirdi.

-Turdi, tura qol tezroq. Birov chaqaloq tashlab ketibdi.

...Kun yorishgach, er tashqariga chiqib qordagi izga ko'zi tushganida yuragi bir narsani sezganday jiz etdi.

-Bir odamning izi qolibdi, - dedi uyga qaytib kirib. Turdi, bu bola begona emasga o'xshaydi, yuragim sezyapti, o'zimizning nabira bo'lsa kerak-ov...Keling yukli edi, bir marta xabar olmading. -Unaqa demang, xabar olganman. Bir oy bor devdi. Bu emasdir.

-Men qudamnikiga borib kelay.

-Bolani sizlar tashlab keldilaringmi, deysizmi?

-Menda ham kalla bordir. Bunaqa demasman...

U uyiga bo'shashib qaytdi: kelini o'n besh kun burun shaharga ketgan emish... Bolaga Mahmud deb ism qo'yishdi...⁸

Chuvrindi...Yupun kiyimda och-nahor sanqib yurgan Mahmudni Haydar uchratib qoladi. Haydar bolaning yuziga qarab, keyin peshonasiga kaftini bosdi.

-Isitmang bor-ku, qayoqdan qochib kelyapsan, chuvrindi uka? - dedi".⁹

⁸ "Shaytanat" Tohir Malik.2-kitob,53-bet

⁹ "Shaytanat" Tohir Malik.2-kitob,55-bet.

“Chuvrindi” atamasi ko‘chma ma‘noda eski,juldur kiyimli odam yoki qashshoq odamga nisbatan ishlatiladi.¹⁰Asar qahramonining bunday atalishiga uning kiyinishi sabab bo‘ladi.Bu nom unga Haydar Asrorov ya‘ni Kesakpolvon tomonidan berilgan.Buning sababi Kesakpolvon uni birinchi marta uchratganida Chuvrindi juda yupun kiyingan edi.Uning haqiqiy ismi Mahmud bo‘lib,bu ism bobo-buvisi tomonidan qo‘yilgan.Mahmud asarda aqli teran,mulohazali inson sifatida tasvirlangan.”Shaytanat” asarining har bir qahramoni muallif tomonidan atroflicha tasvirlangan.

Xazonrezgi – kuz faslining ajoyib ammo,ayrilishlar davri.Tohir Malik ham insonlar hayotining yo‘qotishlar davrini “Xazonrezgi” qissasida ajoyib tarzda ta‘riflab beradi.Asar qahramonlari oddiy qishloq odamlari, keksa yoshli insonlar. Asarda turli taqdirlar,turli qiyofalar va ularning hayoti bayon etilgan bo‘lib, muallif asar ishtirokchilarining tashqi qiyofasi, fe‘l-atvori va hayot tarziga qarab ularga laqab yoki ikkinchi nom tuhfa etgan. Laqablar nomlanishiga ko‘ra bir necha guruhlarga ajratishimiz mumkin.Bunga mashg‘ulotiga qarab qo‘yilgan laqablar(O‘g‘ri,Qassob,Samovarchi), ikkinchi nom sifatida qo‘llanilgan laqablar (Soli,Marayim,Matmusa), kuch-qudratni ifodalovchi laqablar (Joker,Polvon) hamda biror voqea yoki hududni tasvirlovchi laqablar (Berlin)

Asar Po‘latning kasalligi hammani oyoqqa turg‘azgan mahaldan boshlanadi.Bu paytda Mamasoli namozidan so‘ng mutolaa zavqi bilan ovora edi.

“Shifoxonadagi bu voqea yuz bergan paytda do‘stining taqdiridan bexabar Mamasoli choshgoh nafl namozini o‘qib bo‘lib, mutolaaga tutingan edi. Dadasining xayrli niyat bilan “Muhammad Solih” deb qo‘ygan ismini hali hech kim to‘liq aytmagan, “Muhammad Muso”ni “Matmusa”, “Muhammad Amin”ni “Madamin”, “Muhammad Rahim”ni “Marayim” deyishni odat qilgan qishloq ahli “Mamasoli” deb chaqirganda u ajablanmas ham, ko‘ngli og‘rimas ham edi. Bolalikdan birga

¹⁰ <https://uz.m.wiktionary.org>

katta bo‘lgan ulfatlarining yanada qisqartirib, “Soli” deyishlariga ham ko‘nikib ketgan.”¹¹

Uning asl ismi Muhammad Solih bo‘lsa-da hech kim uni ismi bilan chqarimaydi. Muallif qo‘ygan bu ism qahramonning butun boshli xarakterini so‘zlab beradi. Boshqa do‘stlaridan farqli o‘laroq, u oxirati uchun namozini, zikrlarini kanda qilmas edi. Shu bilan birgalikda machitga ham chiqib turardi. Shu sababdan do‘stlari uni “domla” yoki “so‘fi” deb chaqirishardi.

“ – So‘fi, sen o‘zingni tiqishtirma, – deb Mirhosil uni qayirib tashladi. – Seni machit boqadi. Davlat manavindaqa so‘ltamatlarni boqadi.” Yana bir qahramonga uning hayotidan misol qilgan holda uni “Boz” ddeb atashadi. Uning bunday atalishi quyidachigacha izohlanadi. *“Ulfatlar orasida ismi aytilmay, xotin olib, xotin qo‘yavergani uchun “Boz” laqabi bilan sharaflangan Obid gapni ko‘paytirmay, shifoxona tomon shoshildi. Ichkariga kirib surishtiraman, degan chog‘ida reanimatsiya xonasidan otilib chiqqan hamshira shu odamga urilib ketgan edi.”* Asosiy qahramonlardan biri Obidning xarakteri juda tajang, injiq ammo ayni vaqtda do‘stiga vafodor tarzida tasvirlangan. Obid dunyo rohati va uzoq yashash siri ayollarda deb o‘ylardi.” – *Qayoqqa ketadi? Indamay jo‘navoradigan bolamas u, – dedi Obid ayolga dalda berish maqsadida. – Rixsi, sen xafa bo‘lmasin-u, oshnam shu yerdan chiqqanidan keyin suyunchisiga bitta xotin olib beraman. Uzoq yashashning sirini bilish kerak-da! Mening bobom bir yuz yigirma uchga kirganlar. O‘n sakkizta xotin olganlar. Mening otam o‘n birinchi xotindan. Otam tug‘ilganlarida bobom sakson uchda bo‘lganlar. Bitta xotin bilan o‘tayotgan manovlarning to‘qsonga borishlariga ko‘zim yetmaydi. Sen, xo‘p, deyavur, eringni bir yuz ellikka kiritib bermasam – betimga tupurasan.”*

Asarda laqab hamda taxalluslarning ismi ma‘nosida qo‘llanilganini ko‘rishimiz mumkin. Misol qilib “Boz” laqabini oladigan bo‘lsak, bu laqab “

¹¹ “Sharq yulduzi” jurnali, 2014-yil, 2-3-sonlar

xotinboz” terminining¹² qisqartmasidan kelib chiqqan. Bu atama tez-tez xotin olib,xotin qo‘yadigan insonga nisbatan ishlatiladi¹³.Bu orqali yozuvchi uning fe‘l-atvori atroflicha ta‘kidlangan.

Muallif asarda qayd etilgan deyarli barcha qahramonlarga laqab va nomlar bergan.Laqablardan ularning xarakteri,yurish-turishi ,tashqi ko‘rinishi hamda kasbilarini ochib yurishda foydalangan.Qahramonlar o‘z laqablaridan hech ham tashvishlanishmaydi.Buning sababi quyidagicha ta‘riflanadi.“*Chunki bu atrofda yashaydiganlarning barchasida laqab bor. Biron odam haqida so‘z ketib, “shuning aqli yo‘q”, desa hech kim ajablanmaydi, lekin “laqabi yo‘q”, desa hayron bo‘lishadi. Darrov ota-bobolarining tarixi titkilana boshlanadi va qaysi bir bo‘g‘inda to‘xtab qolgan laqab topilib, merosxo‘rga beriladi. Mirhosilga nisbatan bo‘yi pastroq, gavdasi to‘laroq Turg‘unga “Buqoq” degan laqab shu tarzda in‘om etilgan. Aytishlaricha, qaysi bir bobosining buqog‘i uzun soqolining ortidan ham ko‘rinib turar ekan. Turg‘unga bu laqab malol kelmadi. Har holda, qishloqda “Xo‘kiz”, ”Tuya”, ”Makiyon” degan laqablar bor, shularga ro‘para qilmaganlari uchun ham lom-mim demagan, hozir ham indamaydi. Aslida, laqab qo‘yishdan maqsad, kimnidir xorlash emas, balki ulfatlar uchrashganda askiya payroviga bir bahona.*”Tohir Malik ijodi qiziqarliligi shu bilan birgalikda hayotiyiligi bilan ajralib turadi.Kitobxon bu qissasini mutolaa qilishi mobaynida qahramonlar bilan yaqindan tanishadi.“*Mirhosilning keng yelkalari, jarangdor ovozi, burgutnikidek nigohi qarilikni hali-beri yaqiniga keltirmaydiganday edi. Qirra burnining ikki yonida bolalikdan xotira – ikkitadan chechak izini astoydil tikilib qaragandagina ko‘rish mumkin bo‘lsa-da, oshnalari orasida “Cho‘tir” degan laqabni ortmoqlab yuradi. Aslida, bu laqab bobosidan meros qolgan. Chechak izi bo‘lmaganida ham shu laqabga ko‘nishdan o‘zga chorasi yo‘q edi.*”

¹² “ O.Vinokurning fikricha,termin — har doim aniq va ravshan.Terminlar sistemasi tili ongli shakllantiriladi.Zero,termin o‘z-o‘zidan ,stixiyali tarzda paydo bo‘lmaydi,balki zarurligi,jamiyatda unga ehtiyoj mavjudligi bois yaratiladi.” O‘zbek terminologiyasi,Hamidulla Dadaboyev. Yoshlar nashriyot uyi,Toshkent—2019.

¹³ Uz.m.wiktionary.org

Qishloq odamlari juda ahil,birov birovni xafa qilmaydigan insonlar.Shu sababdan hech kim Turg‘unga yomon nazar bilan qarashmaydi.

“ Agar laqab kishining jismoniy kamchiligini masxaralash maqsadida to‘qilganida Turg‘un “Buqoq” deyilmas edi. Urushdan keyin avval panjasida, so‘ng bo‘ynida paydo bo‘lgan oq dog‘larga ishora qilinardi. Bu holda laqab hazil doirasidan chiqib, haqorat darajasiga ko‘tarilib qolardiki, atrof qishloqlarda bunga sira yo‘l qo‘yilmaydi. Agar oq dog‘larga ishora qilinsa, Turg‘unning o‘zigina emas, oshnalari ham musht bilan javob berishdan qaytmagan bo‘lishardi.”

Bundan ko‘rinib turibdiki,asar qahramonlariga berilgan laqab ularni kamsitish yoki tahqirlash uchun emas aksincha,kitobxonlarga ularning asliyatini,ichki dunyosini ochib berish uchun ishlatilgan.Ijodkorlar orasida serqirraligi bilan ajralib turgan muallif, o‘z durdonalarida oddiy xalq hayoti ,ularning ichki kechinmalarini oddiy va sodda ifoda eta olishi bilan har bir kitobxonlarga birdek manzur bo‘ladi.Adibning asarlari o‘z davrida ko‘plab tanqidlarga uchragan.Misol uchun, “Shaytanat” asari mafiyani ulug‘lashda ayblandi.Asvida esa bu kitob mafiya haqida emas,balki hayot va undagi qiyinchiliklarga qarshi kurashishdagi insonlarning rollari haqida edi.Ijodkor yaratgan asarlari unga bamisli farzandidek aziz.Betakror asarlni yaratish boshqa dunyo,uning mohiyatini tushunish esa tamom ila boshqa dunyo.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

2.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2-jild. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.

3. Begmatov E. Antroponimika uzbekskogo yazika: Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 1965.

4. Rahimov S.M. Xorazm mintaqaviy antroponimiyasi: Filol. fanlari nomzodi diss. ... avtoref. – Toshkent, 1988.

5. Ishayev A. Ob uzbekskix prozvishax // Onomastika Uzbekistana. – Tashkent, 1987.

6. *O'zbek terminologiyasi*, Hamidulla Dadaboyev. *Yoshlar nashriyot uyi, Toshkent—2019.*

7. “*Shaytanat*”, Tohir Malik. 1-kitob, 2006-y

8. “*Shaytanat*”, Tohir Mali. 2-kitob, Sharq—1995

9. R.Z. Gafurovna, DETECTIVE GENRE AND ITS PECULIARITIES. International Engineering Journal For Research & Development, 2021, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ifolPZsAAAAJ&citation_for_view=ifolPZsAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

10. Z. Ro'zimurodova, Description of youth problem in the novel "Martin Eden". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 2021, pp. 206-210. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ifolPZsAAAAJ&citation_for_view=ifolPZsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

11. Pulatova S. SUPERIORITY OF MORAL IDEAS AND FATAL RESULTS OF O. 2021.

12. Rakhimov Muzaffar Muradovich. The Image of a Woman in The Work of Uzbek Writers. Eurasian Research Bulletin, ISSN: 2795-7365, Volume 3|December, 2021, pp. 7-12, Eurasian Research Bulletin (geniusjournals.org)